

Revista

**FIBRA &
CONSTRUÇÃO**

Influência da Fibra Vegetal *Luffa Cylindrica* nas Propriedades Mecânicas e na Fissuração do Concreto

Influence of *Luffa Cylindrica* Vegetable Fiber on the Mechanical Properties and Cracking of Concrete

Almeida, Suyanne²

suyannebritto@gmail.com

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros/RN

França, Wanêssa³

engwanessaf@gmail.com

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros/RN

Oliveira, Leonardo⁴

leonardo.oliveira@ufrn.br

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN

Dionisio, Adla Kellen¹

adla.sousa@ufersa.edu.br

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros/RN

Revista RFC

Associação Brasileira da Indústria de Fibras para Construção Civil e Produtos Afins - ABIFIBRA

ISSN-e: 3086-2108

Periodicidade: Fluxo Contínuo

vol.01, núm. 01, 2025

rfc@rfc.org.br

Recepção: 12/2025

Aprovação: 12/2025

URL:

<http://rfc.org.br>

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034275>

Resumo: O uso de fibra vegetal no concreto tem crescido significativamente com o intuito de melhorar as propriedades. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi analisar se a fibra vegetal, *Luffa Cylindrica in natura*, influencia propriedades mecânicas, bem como no comportamento de deformação e fissuração do concreto. Para isso, adicionou-se 0,4% de fibra ao concreto. Para avaliar a resposta do material, dois testes mecânicos foram selecionados: resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral (teste Brasileiro). Os testes foram realizados aos 7 e 28 dias de idade, permitindo a avaliação dos efeitos da hidratação a curto e longo prazo. Além disso, utilizou-se a técnica de Correlação de Imagens Digitais (CID), para analisar a deformação e a propagação de fissuras na superfície das amostras. Os resultados mostraram que a adição da fibra causou uma redução na resistência à compressão, que foi associada principalmente ao aumento de vazios e à incorporação manual não homogênea da fibra. No entanto, na resistência à tração por compressão diametral os resultados se mantiveram próximos para o concreto referência e o concreto com fibra. Adicionalmente, o concreto com fibra *Luffa Cylindrica in natura* apresentou, nas análises por CID, um desempenho superior na redução da deformação e na formação de fissuras em relação ao concreto de referência. Portanto, o uso da fibra *Luffa Cylindrica* mostra-se promissor e a CID apresentou-se como ferramenta eficaz para complementar ensaios mecânicos, permitindo prever o comportamento de contenção da deformação.

Palavras-chave: fibra *Luffa Cylindrica*; propriedades mecânicas; Correlação de Imagens Digitais.

Abstract: The use of plant fibre in concrete has grown significantly to enhance its properties. Thus, the objective of this research was to analyse whether natural *Luffa Cylindrica* vegetable fibre influences the mechanical properties, as well as the deformation behaviour, of concrete. For this purpose, 0.4% fibre was added to the concrete. To evaluate the material's response, two mechanical tests were selected: compressive strength and tensile strength tests by diametral compression (Brazilian test). These tests were performed at two curing ages, 7 and 28 days, allowing for the assessment of the short-term and long-term hydration effects. Furthermore, the Digital Image Correlation (DIC) technique was used to analyse the propagation of deformation and cracking on the surface of the samples. The results showed that the addition of the fibre caused a reduction in the compressive strength, which was primarily associated with increased voids and the non-homogeneous manual incorporation of the fibre. However, in the tensile strength by diametral compression tests, the results remained comparable for the reference concrete and the fibre-reinforced concrete. Additionally, fibre-reinforced concrete incorporating natural *Luffa Cylindrica* exhibited superior performance in reducing deformation and crack formation in DIC analyses compared to the reference concrete. Therefore, the use of *Luffa Cylindrica* fibre shows promise, and DIC has proven to be an effective tool to complement mechanical tests, allowing for the prediction of deformation restraint behaviour.

Keywords: *Luffa cylindrica* fibre; Mechanical properties; Digital Image Correlation.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um material que suporta elevadas cargas, além de possuir boa durabilidade e resistência, características que possibilitam uma variedade de aplicações estruturais e maior vida útil da edificação. Além disso, por ser um material versátil, possibilita a moldagem de diferentes formas, permitindo que as estruturas possuam maior complexidade. Associado ao uso do concreto, utilizam-se as fibras vegetais, que possuem caráter sustentável, apresentando boas características mecânicas e contribuindo para diminuição de gases poluentes como o dióxido de carbono (CO₂), acarretando menos impacto ambiental. Essas fibras podem ser obtidas por meio de materiais vegetais naturais como o bagaço de cana-de-açúcar, bambu, sisal, casca de coco, juta, bucha vegetal, entre outros. Segundo Borges (2017), a adição de fibra vegetal ao concreto, pode proporcionar benefícios como trabalhabilidade, tenacidade, melhor resistência e menor deformação.

Agopyan e Savastano Junior (2007) enfatizam que, a adição de fibras proporciona aumento das propriedades mecânicas. Isso depende do tipo de fibra que está sendo usada, da proporção adicionada e das características da fibra. Um dos tipos de fibra é a *Luffa Cylindrica*, que possui propriedades orgânicas, sendo seu uso, uma alternativa para contribuir de forma sustentável na construção civil, minimizando os impactos ambientais decorrentes da emissão de gases poluentes. Esse material é um vegetal fibroso proveniente da trepadeira, tem formato cilíndrico alongado com sementes em seu interior e possui diversas aplicações como esponja natural. Quando se adiciona fibra pode haver alterações no comportamento de fissuração e deformação do concreto.

Uma forma de verificar isso pode ser por meio da fotografia, em que uma captura de imagem fornece diversas informações que podem ser analisadas. A fotografia pode ser analisada por meio do processamento digital da imagem. As análises por meio de processamento digital de um objeto tiveram seu desenvolvimento entre 1960 e 1970, onde houve as primeiras aplicações de sistemas com investigações em imagens digitais. Hobrough foi um dos pesquisadores pioneiros da área, ele elaborou um instrumento para medições precisas através da resolução de uma fotografia (PICOY, 2016).

Uma das técnicas que usa fotografia é a Correlação de Imagens Digitais (CID) que é uma alternativa de medição direta, sem danos físicos ao material medido. As imagens geradas nesse procedimento são adquiridas por meio de uma câmera e processadas com o auxílio de ferramentas que possam correlacioná-las para medir propriedades no tempo em que o ensaio foi realizado. Para garantir uma boa captação das propriedades, a câmera deve estar disposta em um ambiente com boa iluminação e fixo ao longo de todo procedimento de ensaio.

O método pode analisar deformações em duas e três dimensões, permitindo explorar diferentes tipos de materiais e ensaios. Por meio da imagem obtida na superfície das amostras são dispostos *frames* que podem ser avaliados pontos distintos, desse modo, mediante o algoritmo de correlação são obtidos deslocamentos sequenciais seguindo os respectivos *frames* (Beleza, 2017). Pode-se citar como exemplo a pesquisa de Caminha (2019) que obteve resultados satisfatórios, caracterizando procedimentos de análise do fator de concentração de tensão em seis barras de aço com altos carregamentos axiais com o método CID. O método contribuiu para adaptação da geometria, entender como se comportam os esforços mecânicos e sua resistência.

Nesta perspectiva, nesta pesquisa adicionou-se uma fibra vegetal - *Luffa Cylindrica* - ao concreto para verificar as propriedades mecânicas e o comportamento de fissuração e deformação por meio de imagens digitais. Assim o objetivo principal foi analisar se a fibra vegetal *Luffa Cylindrica* influencia nas propriedades mecânicas e na deformação do concreto.

Os resultados mostraram que o uso da fibra vegetal apresentou valores satisfatórios, pois a resistência, principalmente na compressão diametral foi próxima. Além disso, as análises por meio da CID mostraram que a presença da fibra proporcionou melhorias na contenção da deformação e na formação de fissuras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

As buchas vegetais *Luffa Cylindrica* (Figura 1) foram doadas por produtores rurais do sítio Viramundo, município de Antônio Martins/RN. As fibras são caracterizadas por possuir comprimentos variados e por sua porosidade, sendo sua utilização *in natura* (Figura 1(a)). A preparação da fibra iniciou-se com o processo de descascagem manual (Figura 1(b)), em seguida foram cortadas longitudinalmente, obedecendo o comprimento da própria fibra, cortadas a cada 2 cm e latitudinalmente cortadas com espessura de aproximadamente 0,5 cm (Figura 1 (c)).

Figura 1: Esponja *Luffa Cylindrica*.

(a) com casca

(b) sem casca

(c) cortes da fibra *Luffa Cylindrica*

Fonte: Autores.

O cimento utilizado foi o CP V ARI de alta resistência, suas especificações quanto a composição química, resistência a compressão, finura, expansibilidade, pega e consistência são mostradas na Tabela 1 e 2.

Tabela 1: Características do cimento.

Resistência à compressão aos 28 dias (MPa)	Massa esp. g/cm ³	Finura Blaine (cm ² /g)	Expansibilidade (Quente ≤ 5 mm)	Pega (min)		Consistência (mm)
				Início	Fim	
45	3,09	4,558	0,5	140	180	27,6

Fonte: Fabricante, 2023.

Tabela 2: Composição química do cimento.

SO ₃ (%)	CaO (%)	MgO (%)	P. Fogo (%)	RI (%)
2,62	1,30	3,39	5,90	1,00

Fonte: Fabricante, 2023.

Em relação aos agregados foram empregados agregado graúdo e miúdo, respectivamente pedra britada e areia lavada de rio. Foi realizado o ensaio de granulometria, conforme ABNT NBR NM 248:2003, para definição do módulo de finura e diâmetro máximo dos agregados.

2.2 Procedimentos experimentais

A Tabela 3 mostra o traço adotado para a pesquisa. Considerou-se o traço de 1:1,95:2,51:0,5 (cimento: agregado miúdo: agregado graúdo: água), sendo o f_{ck} estimado de 30 Mpa aos 28 dias. Adotou-se dois tipos de amostras para o concreto: sem adição de fibras (concreto referência - CR) e concreto com adição da fibra *Luffa Cylindrica* (CLC).

Foi adotado o mesmo traço para ambas as amostras, no entanto, no concreto (CLC), foi adicionado 0,4% da fibra *Luffa Cylindrica* em relação ao consumo de cimento. Essa porcentagem de fibra foi adotada, pois foi utilizada em outros trabalhos (Barrera, 2013; Losogoi, 2018), apesar de ser outro tipo de fibra. Optou-se por utilizar uma porcentagem baixa, uma vez que a adição em porcentagens maiores afetaria diretamente a do concreto, influenciando na qualidade do concreto.

Tabela 3: Traço do concreto referência e com adição de fibra.

Concreto	Cimento	Agregado miúdo	Agregado graúdo	Relação água/cimento	Teor de fibra (%)
Referência (CR)	1	1,95	2,51	0,5	-
Com adição de fibra (CLC)	1	1,95	2,51	0,5	0,4

Fonte: Autores.

O concreto foi preparado e moldado, conforme, respectivamente, ABNT NBR 7212:2012 e ABNT NBR 5738:2015. Para cada tipo de concreto, foram moldados 8 corpos de prova, cilíndricos de 10 x 20 cm. Os corpos de prova foram desmoldados após 24 horas e colocados em cura úmida aguardando a idade dos testes.

2.3 Testes experimentais

Para avaliação das propriedades mecânicas foram realizados os ensaios de resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral, seguindo as normas ABNT NBR 5739:2018 (ABNT, 2018) e ABNT NBR 7222:2011 (ABNT, 2011), respectivamente. As amostras foram testadas aos 7 e 28 dias de idade. Os testes foram realizados utilizando uma prensa hidráulica com suporte de carga de 200 TF da marca Zhejiang Geotechnical Instrument Manufacturing Co., Ltd.

2.4 Correlação de Imagem Digital (CID)

2.4.1 Preparação das amostras

As amostras foram preparadas com um padrão estocástico (Figura 2), por meio de tinta spray branca e preta. Essa preparação tem a função de criar um contraste para a análise superficial do corpo de prova. Assim, as amostras foram pintadas com spray branco para criar um fundo uniforme, em seguida foram borrifadas gotículas com o spray preto para a criar pontos e o padrão estocástico, para ser identificado a região de interesse na análise de resultados.

2.4.2 Montagem do esquema experimental

Para a captação das imagens foram necessários equipamentos e recursos para a gravação de vídeos,

pois a análise também pode ser realizada por meio de vídeos. A instrumentação do ensaio para captação das imagens para correlação (Figura 3), foi formada por um celular com câmera com de resolução 50 MP apoiada em um tripé, uma Ring light com tripé e apoios para os equipamentos. A iluminação artificial, como recomendado por Pereira (2023) e Cervo (2021), foi empregada para melhorar a precisão com o contraste da textura na superfície de estudo. Utilizou-se também uma estrutura secundária formada por mais dois celulares, um para a gravação da prensa e outro para a gravação na parte de trás da amostra, além do uso de um relógio comparador.

Figura 2: Preparação das amostras com o padrão estocástico.

Fonte: Autores.

Figura 3: Esquema experimental para captação das imagens para correlação digital.

Fonte: Autores.

2.4.3 Processamento das imagens

O processamento das imagens foi realizado no software Gom Correlate, versão 2022, que faz análise em três dimensões, facilitando o estudo de propriedades dos materiais e testes.

Após todos os ensaios, os vídeos foram processados no software para que os resultados fossem analisados. A Figura 4, mostra um exemplo do processo para os corpos de prova submetidos ao ensaio de resistência à compressão. As amostras foram configuradas de acordo com o tamanho real de medição para obter informações mais precisas do padrão e a precisão dos efeitos. A região de interesse foi delimitada no software e os pontos foram especificados. O padrão estocástico foi reconhecido na maior parte da dimensão do corpo de prova, indicada pela cor verde, que aponta um padrão confiável para a análise visto que, as regiões vermelhas mostram padrão não reconhecido ou difícil de ser analisado (Figura 4(b)).

Foram definidos seis pontos para análise mais precisas em determinadas regiões chamadas de etiquetas de desvio (Figura 4(c)), elas permitem a visualização dos valores em relação ao deslocamento e oscilações ao longo do ensaio. Os pontos e as quantidades podem ser definidos aleatoriamente de acordo com o usuário, optou-se por usar 6 pontos (Figura 4(d)) para ter uma melhor comparação de resultados em regiões diferentes. Assim, podem ser gerados diagramas de cada ponto indicado. Os pontos que não apresentaram valores durante a análise são possivelmente provenientes de fissuras bruscas. Estes pontos apresentam inconsistência no padrão de análise.

Para monitorar a carga suportada durante o ensaio em relação ao tempo de deslocamento, foram fixados 6 pontos em todas as amostras. Vale salientar que as etiquetas de desvio fixadas seguiram padrões próximos para compressão e tração diametral, ou seja, os pontos escolhidos não foram fixados em locais exatos devido à dificuldade de posicionamento de medição local na superfície, mas foram concentrados em regiões bem próximas.

Além das análises de fissuração, foi possível com o resultado de deformação obtido no Gom Correlate elaborar a curva tensão x deformação dos dois tipos de concreto estudados.

Figura 4: Processamento das imagens/vídeos no software.

Fonte: Autores.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 Caracterização dos materiais

A Tabela 4 mostra as características dos agregados e a Figura 5 as curvas granulométricas. O módulo de finura do agregado miúdo resultou em 2,4 o que se classifica na zona ótima, de acordo com a ABNT NBR 7211:2022 (ABNT, 2022), indicando que a maioria das partículas de areia possuem esse tamanho. Como se configura na zona ótima, a combinação de partículas finas e grossas proporcionam boa trabalhabilidade e propriedades do concreto.

A forma da curva granulométrica do agregado miúdo mostra partículas de tamanhos variados, sendo uma característica fundamental nas propriedades do concreto para redução da quantidade de vazios, melhor resistência mecânica e, conseqüentemente menor desperdício de cimento.

Quanto aos agregados graúdos, classifica-se como brita 2, possuindo diâmetro máximo de 19 mm, e módulo de finura (MF) de 2,8. Sua classificação busca garantir que o material seja adequado à aplicação desejada, pois o tamanho das partículas influencia diretamente nas propriedades do concreto.

Tabela 4: Características dos agregados.

Características	Agregado miúdo	Agregado graúdo
Massa específica (g/cm ³)	2,6	2,7
Diâmetro máximo (mm)	2,3	19
Módulo de finura	2,4	2,8

Fonte: Autores.

Fonte: Autores.

3.2 Aspecto visual

A Figura 6 mostra os corpos de prova com adição da fibra vegetal. Verifica-se a formação de vazios, que pode estar relacionado a uma combinação de fatores, entre eles, a qualidade dos materiais, o processo de mistura, adensamento, além de outros fatores ambientais e o tempo de mistura e moldagem dos corpos de prova. Sabe-se que a presença de vazios pode afetar a durabilidade e a resistência mecânica do material. Maior quantidade de vazios resulta em maior permeabilidade, o que pode acarretar maior possibilidade de entrada de água e/ou agentes agressivos no material.

A quantidade de fibra pode ter influenciado na quantidade de vazios. Conforme Losogoi (2018) quanto maior a quantidade de fibras maior a quantidade de vazios no concreto. Assim, a quantidade de fibras utilizada pode causar falhas no concreto. Além disso, a incorporação manual da fibra pode também ter influenciado a quantidade de vazios, pois dessa adição de fibra não é realizada de forma homogênea.

Figura 6: Corpos de prova com fibra *Luffa Cylindrica*.

Fonte: Autores.

3.3 Propriedades mecânicas

A Figura 7 mostra os resultados de resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral. Verifica-se que a presença da fibra reduziu a resistência à compressão. Isso se deve à presença de vazios e a mistura do concreto. A adição manual da fibra pode ter influenciado os resultados, por não proporcionar uma incorporação homogênea da fibra no concreto. Losogoi (2018) afirma que a não homogeneidade da incorporação de fibra interfere na resistência do concreto, devido não apresentar participação efetiva em todo o corpo de prova. Além disso, a porosidade presente na esponja vegetal pode ter influenciado na relação água/cimento da mistura, pois o concreto com fibra apresentou maior quantidade de vazios (Figura 4). Barrera et al. (2013) explica que os poros das fibras de *Luffa* permitem a formação de falhas no compósito quando sujeito a tensão de compressão, acarretando redução da resistência.

Figura 7: Resistência mecânica à compressão e à tração por compressão diametral.

Fonte: Autores.

Aos 7 dias de idade a amostra CLC apresentou resistência à compressão inferior ao concreto referência, sendo respectivamente, 28,6 Mpa e 38,6 Mpa, ou seja, a resistência do concreto referência é 34,7% superior a resistência do concreto com fibra. A ausência de adições minerais como cinza volante; metacaulim; cinza de casca de arroz, podem ter influenciado na resistência, uma vez que, melhoram a trabalhabilidade do concreto, e ainda o desempenho e durabilidade, como também possibilita a obtenção de uma maior resistência.

Segundo Mendes (2020) “dependendo do teor das fibras utilizadas, se a fibra apresentar um grau de rigidez considerável, que é definido principalmente pelo módulo de elasticidade e o fator de forma, isso pode causar dificuldades na fluidez do concreto”. Assim, diante das características que a *Luffa* apresenta, percebe-se que ela não possui elasticidade, devido as suas fibras porosas, no entanto, apresenta boa resistência.

Aos 28 dias de idade, a resistência à compressão do concreto referência foi 42,4 MPa e do concreto com fibra 33,4 MPa, ou seja, a resistência diminuiu 21,2%. Apesar dessa redução, a resistência à compressão é elevada e pode-se considerar o uso do concreto a depender do uso. Além disso, há o aspecto sustentável de uso da fibra. Para Barbosa e Alves (2020) os materiais sustentáveis se apresentam como uma alternativa para reduzir os impactos dos resíduos sólidos no setor da construção civil, sendo as fibras vegetais materiais que possuem características inovadoras, sustentáveis e agregam resistência.

A resistência à tração por compressão diametral do concreto com fibra aos 7 dias de idade foi 3,2 MPa, semelhante ao do concreto referência (3,1 MPa). Por outro lado, aos 28 dias, a resistência à tração por compressão diametral do CR foi 3,4 MPa e do CLC foi 2,8 MPa, que representa uma redução de 17,6% na resistência.

Percebe-se que o concreto CLC apresentou melhoria da resistência em 5,3% quando comparado a fibra CR aos 7 dias de idade. No entanto, aos 28 dias de idade ocorreu o inverso. A divergência de resultados pode estar relacionada à mistura e ao adensamento, ocasionando uma maior a quantidade de vazios no corpo de prova. Além disso, a distribuição das fibras na amostra, decorrente da adição manual das fibras, pode ter interferido no processo de homogeneização e aderência ao concreto, fazendo com que algumas amostras possuam quantidade de fibra superior. Salienta-se que a fibra da *Luffa Cylindrica* apresenta porosidade, o que pode ter influenciado na consistência do concreto.

De acordo com Lima (2004) a resistência a tração dos compósitos depende do processo de mistura e lançamento do concreto, visto que a movimentação do equipamento durante o processo de mistura pode fazer com que as fibras se alinhem na direção do fluxo. Isso pode ter causado aglomerado de fibras próximas à parede do molde e, portanto, influenciado nos resultados de resistência mecânica. Santos e Lopes (2022) comprovaram em seus estudos a diminuição da resistência a tração principalmente nos concretos que possuíam maiores teores de fibras. Assim, pode-se constatar que o teor de fibra utilizado no concreto influencia na sua resistência, sobretudo quando em maiores quantidades.

Portanto, a utilização da fibra da bucha vegetal *Luffa Cylindrica* in natura apresenta diminuição da resistência a tração e a compressão. No entanto, apesar dessa redução, a utilização da fibra manteve a resistência a compressão superior ao esperado. Já no que se refere a resistência a tração, apresentou resistência insatisfatória apenas em um dos casos.

3.4 Tensão x Deformação

A Figura 8 mostra a curva tensão deformação desenvolvida a partir de dois corpos de prova com fibra e dois referência. As curvas das amostras com fibra (CLC 3) e sem fibra (CR 2) são semelhantes, com diferença no estado inicial da carga aplicada. O CLC 3 começou a deformar em estágios iniciais da aplicação da carga, depois se manteve constante até a ruptura. Já no CR 2, houve deformação após aplicação da carga, atingindo a deformação constante semelhante ao CLC 3.

Figura 8: Curva tensão x deformação aos 28 dias de idade. CLC – concreto com fibra *Luffa Cylindrica*; CR – concreto referência.

Fonte: Autores.

É possível dizer que apesar do CLC 3 ter um comportamento de deformação inicial antecedente ao CR 2, em determinado momento o concreto com fibras atinge praticamente o mesmo estágio de deformação e contenção até o rompimento. Os resultados O CLC 4 e CR 4 tiveram as resistências mais aproximadas em relação ao ensaio de compressão axial, com 33,81 MPa e 40,44 MPa, respectivamente. As curvas demonstram uma deformação constante crescente ao longo da força aplicada, porém, o CLC 4 atinge seu limite bem antes do CR 4, quando há o aumento de sua deformação. Pode-se concluir que a fibras possuem a mesma eficiência até certo ponto de deformação e com um limite de força bem menor que o CR 4.

3.5 Deformação nos eixos X e Y

3.5.1 Compressão em X

Aos 7 dias (Figura 9), a deformação na compressão no eixo x nas amostras apresentou variações maiores de oscilações nos pontos analisados na relação deformação x tempo, quando comparadas as amostras com 28 dias de idade.

No concreto referência (Figura 9 (a) e (b)), pode-se observar que há uma discrepância na variação de deformação dos pontos, mas o mesmo estado de deformação em relação ao diagrama de cores entre os pontos. Os pontos P1 e P2 tiveram menor deformação, os pontos P3 e P5 demonstraram maior deformação e formação de fissuras. Por outro lado, no concreto com fibra, aos 7 dias de idade, a deformação foi distinta. Nas duas amostras analisadas, uma (Figura 9(c)) possui maior deformação e formação de fissuras, enquanto outra (Figura 9 (d) – amostra 2 com fibra) possui formação de fissuras, mas conteve a deformação em menor tempo de análise.

É importante observar que no concreto referência as deformações oscilaram em valores de deformação em sentidos diferentes (sinal positivo e negativo nos pontos de monitoramento). Em contrapartida, isso não foi observado nas amostras com adição de fibras, que a maior parte dos pontos apresentaram o mesmo sentido de deformação (sinal positivo ou negativo). Isso indica que, provavelmente, as fibras permitiram que as amostras não apresentassem segregações no colapso, tendendo ao corpo de prova se manter íntegro com maiores magnitudes de carregamento.

A Figura 10 ilustra a deformação na compressão no eixo X dos concretos aos 28 dias de idade. As Figuras 10 (a) e (b) mostram o concreto referência, na Figura 10 (a) verifica-se que a amostra deformou e fissurou mais do que a amostra da Figura 10 (b). Isso pode ser devido à moldagem/compactação da amostra.

Em relação ao concreto com fibra, aos 28 dias de idade, os resultados das duas amostras são semelhantes no que diz respeito aos pontos de estudos. Observa-se ocorreu maior deformação para o

lado esquerdo das amostras e maior fissuração na amostra 1 (Figura 10 (c)). Nesta amostra ocorreu uma ruptura brusca em relação a amostra 2 (Figura 10 (d)).

Diante disso, verifica-se que as amostras aos 7 dias tiveram uma deformação constante ao longo do tempo. Por outro lado, as amostras aos 28 dias tiveram maior deformação, que foi mais brusca. Em relação à presença da fibra, esta proporcionou menor deformação ao concreto (região de cor azul) com menos pontos de deformação, enquanto o concreto referência apresentou mais pontos de deformação e maior região de deformação (cor vermelha). Portanto, a fibra contribuiu para uma menor deformação na compressão no concreto no eixo x.

Figura 9: Deformação na compressão no eixo X aos 7 dias.

Fonte: Autores.

Figura 10: Deformação na compressão no eixo X aos 28 dias.

Fonte: Autores.

3.5.2 Tração em X

A Figura 11 mostra os pontos e regiões de deformação do concreto submetido à tração por compressão diametral aos 7 dias. O concreto referência fissurou de forma semelhante nas duas amostras analisadas. No entanto, na amostra 1 (Figura 11(a)) os pontos de deformação ficaram mais bem evidenciados, de forma que a área de região de deformação positiva (cor azul) foi praticamente igual a área da região de deformação negativa (cor vermelha). Esse comportamento não foi observado na amostra 2, em que a deformação resultou em valores aleatório ao longo do ensaio. Isso pode ser devido há algum problema de carregamento durante o ensaio e devido à ausência da ação das fibras, que

permitem o concreto suportar cargas mais elevadas.

Figura 11: Deformação por tração diametral no eixo X aos 7 dias de idade.

(a) Concreto referência – amostra 1

(b) Concreto referência – amostra 2

(c) concreto com fibra *Luffa Cylindrica* – amostra 1 (CLC 1)

(d) concreto com fibra *Luffa Cylindrica* – amostra 2 (CLC 2)

Fonte: Autores.

Em relação ao concreto aos 28 dias de idade, as amostras referência (Figura 11(a) e (b)) deformação de forma semelhante com formação de fissuras parecidas. Ocorreu maior deformação do lado esquerdo e os valores dos pontos analisados tiveram pequenas variações entre si. Na amostra 2 houve ruptura brusca. Nessa amostra o ponto P1 ficou sem informação de deformação em razão da abertura da fissura.

Com o avanço da idade do concreto, observa-se que a fibra (Figura 11(c) e (d)) atuou reduzindo a

fissuração quando as amostras foram submetidas à tração por compressão diametral.

Verifica-se nas duas amostras com fibra menor fissuração, apesar de a segunda amostra ter deformado mais, a fissuração ainda foi menor do que no concreto sem fibra. Isso reforça que a fibra atuou no controle da fissuração. Isso se deve ao fato de a fibra formar um intertravamento entre si que reduz a possibilidade de fissuração do concreto.

Figura 12: Deformação por tração diametral no eixo X aos 28 dias de idade.

Fonte: Autores.

3.5.3 Compressão em Y

A deformação por compressão axial no eixo Y para as amostras aos 7 dias é ilustrada na Figura 13. O

concreto sem fibra (Figura 13(a) e (b)) apresentou comportamento semelhante ao concreto com fibra (Figura 13(c) e (d)), pois ambos exibiram elevada deformação.

Verifica-se que as amostras do concreto referência apresentam deformação elevada em toda a região analisada. Por outro lado, uma das amostras com fibra (Figura 13(c)) também apresenta deformação, que é mais baixa do lado esquerdo e mais elevada para o lado direito. Nesta amostra, a deformação foi maior e com formação de fissuras aparentes, o que indica que mesmo com a presença da fibra ocorreu fissuração. Isso mostra que a fibra atuou para reduzir a fissuração, pois aparentemente não ocorreu na outra amostra (Figura 13(d)), mas não para evitar totalmente.

Figura 13: Deformação por compressão axial no eixo Y aos 7 dias.

(a) Concreto referência – amostra 1 (CR1)

(b) Concreto referência – amostra 2 (CR2)

(c) concreto com fibra *Luffa Cylindrica* – amostra 1 (CLC 1)

(d) concreto com fibra *Luffa Cylindrica* – amostra 2 (CLC 2)

Fonte: Autores.

A Figura 14 mostra a deformação por compressão no eixo Y. Verifica-se que proximidade em relação aos pontos e ao diagrama de cores, onde a cor azul indica a proximidade com zero milímetros de deformação. Isso era um comportamento esperado, pois presume-se que ocorre poucas deformações na compressão axial no eixo Y. Portanto, as deformações de compressão no eixo Y foram menores do que no eixo X, mas com resultados próximos em quatro amostras. Nas amostras com *Luffa Cylindrica* (Figura 14 (c) e (d)), também ocorreu baixa deformação, como mostra a região analisada na cor azul. Além disso, na amostra 1 do concreto referência observa-se que ocorreu fissuração, que foi subindo ao longo do corpo de prova. Por outro lado, no concreto com fibra, ocorreu fissuração, mas em escala menor.

Figura 14: Deformação por compressão axial no eixo Y aos 28 dias.

Fonte: Autores.

3.5.4 Tração em Y

As Figuras 15 e 16 mostras a deformação do concreto à tração no eixo Y para as idades de 7 dias e 28 dias, respectivamente. A maioria das amostras aos 7 dias sofreram maior deformação do lado direito, enquanto a amostra 1 com fibra apresentou elevada deformação em toda a região analisada. Além disso, todas as amostras fissuraram no meio. A deformação à tração no eixo Y apresentou resultados semelhantes à tração no eixo X.

Figura 15: Deformação por compressão axial no eixo Y aos 7 dias.

Fonte: Autores.

Aos 28 dias de idade, em relação aos 7 dias, as amostras apresentaram baixa deformação, o que mostra que o concreto estava mais resistente. A maior fissura foi apresentada em uma das amostras

sem fibra. Uma das amostras com fibra teve uma pequena fissuração. E as outras amostras não fissuraram. Portanto, aos 28 dias o comportamento do concreto sem fibra e com fibra foi semelhante. Verifica-se ainda que para a tração em Y, as amostras apresentaram melhor controle de deformação. Assim como nos ensaios de compressão axial, os ensaios de tração por compressão diametral não apresentam mudanças significativas no eixo vertical, visto que as deformações ao longo do ensaio são mínimas.

Figura 16: Deformação por compressão axial no eixo Y aos 28 dias.

Fonte: Autores.

4. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi analisado se a fibra vegetal *Luffa Cylindrica* influencia nas propriedades mecânicas, na deformação e fissuração do concreto. Comparou-se as propriedades mecânicas do concreto referência e do concreto com adição de fibra vegetal para resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral, a fim de se obter melhores resultados e desempenho, por meio da utilização da fibra. Além disso, por meio da correlação de imagem digital analisou-se a influência da fibra na deformação e fissuração do concreto. As seguintes conclusões foram obtidas:

- i. a porcentagem da fibra utilizada influenciou principalmente na resistência à compressão. A presença de fibra pode ter acarretado o aumento de vazios e, portanto, ter influenciado na resistência à compressão;
- ii. a adição de fibras aumenta a quantidade de vazios do concreto, portanto, a inclusão de adições minerais como metacaulim e cinza volante possivelmente podem reduzir esses vazios e melhorar os resultados das propriedades mecânicas;
- iii. correlação de imagens digitais pode complementar resultados obtidos em ensaios convencionais, sendo possível prever possíveis comportamentos e falhas estruturais, ajudando em métodos de contenção quando for perceptível, na análise do método, deformações e fissuras que possam levar ao colapso estrutural;
- iv. o uso da fibra vegetal obteve resultados satisfatórios, uma vez que houve resistências próximas na compressão diametral, além de apresentar, nas análises da CID, comportamentos semelhantes aos convencionais e melhorias de possíveis contenções da fibra, ocasionando menor deformação e formação de fissuras.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos produtores rurais do sítio Viramundo, município de Antônio Martins/RN pela doação da fibra.

6. BIBLIOGRAFIA

AGOPYAN, V; SAVASTANO JUNIOR, H. **Fibras vegetais como materiais de construção**. In: ISAIA, G. C. (editor) *Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais*. São Paulo: Ibracon, 2007. 2v. 1721 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7222** – Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5739** – Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7211** – Agregados para concreto - Requisitos. Rio de Janeiro, 2022.

BARBOSA, C. A. C; ALVES, J. V. **Utilização da fibra de sisal no concreto e sua contribuição aos esforços submetidos**. Universidade São Francisco, Bragança Paulista/SP, 2020. Disponível em: <https://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/3554.pdf>. Acesso em: 22/09/2023.

BARRERA, G. M. et al. **Concreto Polimérico Reforçado com Fibras Luffa**. *Informação Tecnológica*. Vol. 24(4), 67-74, 2013. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642013000400008. Acesso em: 19/09/2023.

BELEZA, Sílvia Cristiana Almeida. **Medição de deformações através da técnica de Correlação Digital de Imagem**. 2017. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica, De Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2017.

CAMINHA, Jessé Jêneses Oliveira. **Aplicação da técnica de correlação de imagem para avaliação do fator de concentração de tensão**. 2019. 57 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019.

CERVO, Gabriel Biacchi. **Emprego da correlação por imagem para avaliação do comportamento tensão-deformação de argamassas de assentamento estrutural**. 2021. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Maria, Sanat Maria, 2021.

LIMA, P. R. L. **Análise teórica e experimental de compósitos com fibras de sisal**. 263 p. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ, 2004. Disponível em: <https://livros01.livrosgratis.com.br/cp018426.pdf>. Acesso em: 22/09/2023.

LOSOGOI, G. C. **Concreto de alto desempenho (CAD) reforçado de fibra de kevlar®**. In: CONIC SEMESP. 18. São Paulo/SP, 2018. Disponível em: <https://www.conicsemesp.org.br/anais/files/2018/trabalho-1000002317.pdf>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

LOSOGOI, G. C. **Concreto de alto desempenho (CAD) reforçado de fibra de kevlar®**. In: CONIC SEMESP. 18. São Paulo/SP, 2018. Disponível em: <https://www.conicsemesp.org.br/anais/files/2018/trabalho-1000002317.pdf>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

MENDES, E. G.N. **Compósitos de concreto com adições híbridas de fibras**. TCC (graduação) – Escola de Engenharia Mackenzie. São Paulo/SP, 2020. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/e085cb6c-6bd2-4cc4-89d0-e6be9ab10ae3>. Acesso em: 19 de setembro de 2023.

PEREIRA, Gabriel Guimarães. **Avaliação do Comportamento Mecânico Através de Análise de Imagens de Estruturas SMTP de Aço Maraging Produzido por Manufatura Aditiva**. 2023. 66 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Aeronáutica, Universidade Estadual Paulista, São João da Boa Vista, 2023.

PICOY, Yuliana Solanch Mayorca. **Correlação digital de imagens para medições de deslocamentos em vigas em balanço**. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Sistemas e Automação, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.

SANTOS, G. S.; LOPES, D. P. **Composito cimentício de alto desempenho reforçado com fibra vegetal**. Revista científica integrada, v. 5. ed. 3. Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: <https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicao-atual/4903-rci-compositocimenticio-altodesempenhoreforcado-fibra-vegetal-06-2022/file>. Acesso em: 22/09/2023.